

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТИКА: ОПЫТ АНАЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ

Владимир А. ГУТОРОВ

Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет, факультет политологии, кафедра теории и философии политики

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой,

e-mail: gut-50@mail.ru

Articolul este alcătuit din trei părți tematice și prezintă o interpretare a principalelor tendințe în evoluția discuțiilor științifice și filozofice moderne privind problemele generale ale educației și politicii educaționale, care continuă cu o intensitate nedefinită în ultimele două decenii în literatura Analitică Occidentală. Se acordă prioritate analizei teoriilor moderne ale educației și legăturilor lor cu tradiția antică, care încă afectează conceptele moderne ale democrației și cetățeniei. Autorul explorează, de asemenea, abordări diferite, uneori diametral opuse ale oamenilor de știință pentru analiza fenomenului globalizării și a cauzelor crizei instituțiilor democratice tradiționale și a sistemelor educaționale. Articolul prezintă, de asemenea, evaluări critice ale valorii diverselor studii, în care savanții se străduiesc în mod clar să reinvie și să reinterpreteze atât filozofia clasică a educației secolelor XVIII-XIX, cât și moștenirea celor mai mari teoreticieni ai domeniului educației din secolul al XX-lea.

Cuvinte-cheie: educație, teoria politică, tradiție, analiză științifică, globalizare, democrație, criză.

EDUCATION AND POLICY: EXPERIENCE OF ANALYTICS OF MODERN THEORETICAL DISCUSSIONS

The article, consisting of three thematic blocks, presents an interpretation of the main trends in the evolution of modern scientific and philosophical discussions on general problems of education and educational policy that continue with unabated intensity for the past two decades in Western analytical literature. The priority is given to the analysis of modern theories of education and their interrelations with the ancient tradition, which still affects the modern concepts of democracy and citizenship. The author also explores the various, sometimes diametrically opposed approaches of scientists to the analysis of the phenomenon of globalization and the causes of the crisis of traditional democratic institutions and educational systems. The review also presents critical assessments of the value of diverse studies, in which scholars clearly strive to revive and reinterpret both the classical philosophy of education of the XVIII-XIX centuries and the heritage of the greatest education theorists of the twentieth century.

Keywords: education, political theory, tradition, scientific analytics, globalization, democracy, crisis.

В статье, состоящей из трех тематических блоков, представлена интерпретация основных тенденций эволюции современных научных и философских дискуссий по общим проблемам образования и образовательной политики, которые в последние два десятилетия с неослабевающей интенсивностью ведутся в западной аналитической литературе. Приоритет отдается анализу современных теорий образования и их взаимосвязи с античной традицией, по-прежнему оказывающей воздействие на современные концепции демократии и гражданства. Выявляются различные, нередко диаметрально противоположные, подходы ученых к анализу феномена глобализации и причин кризиса традиционных демократических институтов и систем образования. Критически оценивается значение многообразных исследований, в которых отчетливо фиксируется стремление ученых к возрождению и реинтерпретации как классической философии образования XVIII-XIX вв., так и наследия крупнейших теоретиков образования XX в.

Ключевые слова: образование, политическая теория, традиция, научная аналитика, глобализация, демократия, кризис.

В современном гуманитарном знании феномен образования, равно как и разнообразные его интерпретации, выглядят настолько диверсифицированными и сложными, что нередко возникает впечатление о некоей очередной гегелевской «дурной бесконечности», с которой уже никому и никогда не под силу совладать. В научной литературе постоянно встречается один и тот же пессимистический мотив: ограничиваемся ли мы чисто понятийным уровнем анализа, переходим ли на уровень научной прагматики, обращаемся ли к ценностно окрашенным социальным и политическим теориям или же возвышаемся до стадии философского осмысления – повсюду мы вновь и вновь будем сталкиваться с ощущением отсутствия предела, за которым может, наконец, наступить более или менее ясное понимание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в последние десятилетия проблема «предела образования» стала особенно модной в науке и философии [5; 117; 95]. Ученые постоянно спорят о пределах образовательной деятельности, развивающейся в различные эпохи в определенных, исторически ограниченных образовательных пространствах¹.

Зависят ли «пределы образования» в тех или иных человеческих общностях от умственных способностей отдельных индивидов или же они определяются характером образовательных программ, формирующихся в конкретной социально-политической и культурной среде и передающихся на протяжении многих поколений? Или, напротив, они имеют чисто генетическую природу, изначально «программирующую» интеллектуальный уровень различных раси народов? [106, XVII, 62-65, 114-115, 132; 54: 55]. Окончательных

¹ В своей работе «Образовательные амбиции в истории» Дж. Деккер специально отмечает, что образовательное пространство «как культурный феномен следует рассматривать двояко: как очерчивание всегда ограниченной свободы образования и как серию условий, которые делают образовательные амбиции возможными» [24, p.11].

ответов на эти вопросы до сих нет и, вероятно, они никогда не будут получены даже в отдаленной исторической перспективе. Поэтому необходимость сопоставления и анализа теоретических проблем, представленных в больших массивах современных работ, определяется, прежде всего, и тем, что без четкого понимания причин их возникновения и предлагаемых способов решения характер обозначенных выше дискуссий может внешне выглядеть бессмысленным.

Одной из наиболее существенных причин подобного положения дел некоторые ученые считают само несовершенство гуманитарного знания. Например, Р. Линн и Т. Ванханен в книге «Интеллект: объединяющий конструкт в общественных науках» утверждают: «Физические науки объединены немногими теоретическими конструктами, такими как масса, энергия, давление, атомы, молекулы и инерция, которые определяются и измеряются одними и теми же способами и объясняют широкий спектр феноменов в физике, астрофизике, химии и биохимии... В общественных науках до сих пор отсутствуют общие объединяющие конструкты подобного рода. Такие социальные дисциплины как психология, экономика, политическая наука, демография, социология, криминология, антропология и эпидемиология по большей части изолированы друг от друга, каждая из них имеет собственный вокабуляр и теоретические конструкты» [56, p.1]. Ученые полагают, что наиболее перспективным выходом из эпистемологического тупика станет признание психологии - науки, изучающей поведение индивидов - в качестве базовой: поскольку «группы состоят из индивидов, законы, установленные в психологии, должны быть применимы и к групповым феноменам, которыми занимаются другие общественные науки» [56, p.2]. В этом плане объединительное понятие «интеллект» может сыграть решающую роль в разработке уни-

фицированной системы социальных категорий [56, p.2].

Образование как универсальная теория?: античная классика и философские перипетии демократической традиции

На наш взгляд, подход Р.Линна и Т.Ванханена представляется слишком узким. В принципе, понятие «образование», понимаемое в предельно широком плане, могло бы гораздо лучше сыграть роль символа, объединяющего общественные науки. Такое понимание роли образовательной теории становится все более распространенным в научной и философской литературе. Например, П.Смейерс и М.Депэпе, ведущие редакторы популярного международного альманаха «Исследование образования», оценивают роль образования в структуре современного гуманитарного знания настолько высоко, что считают допустимым использование фактически непереводаемого на русский язык понятия *the educationalization of social problems*, как бы устанавливающего общую перспективу эволюции современной социальной мысли [104].

Однако, при всей внешней новизне, мнение бельгийских ученых отнюдь не является оригинальным. Например, в древнегреческом языке – языке первой в историческом ряду великих европейских культур – этот чрезвычайно вариативный смысл образования уже содержится в слове *παιδεία*, чтоосновательно зафиксировано в лучшихсовременных словарях и всегда создавало большие трудности для переводчиков. В редакторском предисловии к британскому изданию труда Вернера Йегера «Пайдейя. Формирование греческого человека» отмечалось, что, подобно другим объемным понятиям, таким как «философия», «культура», *пайдейя* противостоит попыткам ограничить его рамками какой-либо одной абстрактной формулы. Поэтому «невозможно

избежать привнесения в него таких современных выражений как *цивилизация, культура, литература* или *образование*» [43]. Сам Йегер и в общем введении, и в предисловии к первому изданию своего великого труда весьма категорично и справедливо подчеркивал: «Образование является тем принципом, который человеческое общество использует для того, чтобы сохранять и передавать по наследству свойственный ему физический и духовный характер. В неизбежном изменении вещей индивиды уходят, тогда как характер пребывает тождественным самому себе»; в этом плане «сущностное понимание феномена греческого образования является неотъемлемой основой для любого современнообразовательного знания и устремления» [44, p.II, 1]. Эти же принципы разделял и другой крупнейший антиковед XX века Макс Поленц в своих работах «Греческая свобода», «Эллинский человек», «Стоя» и ряде других [87, pp.135-140; 90, pp.428-435, 487-488, 740-741, 803-811; 88, pp.282-283, 488; 89, pp.53, 69, 131-133].

Философское рассуждение Йегера легко может претендовать на статус пророчества. В речи, произнесенной в 1954 г. в Американской ассоциации политической науки, Ханна Арендт вполне справедливо отмечала, что «большая часть аутентичной современной философии содержится в интерпретациях великих текстов прошлого» [46, p.431]. В определенном смысле можно утверждать, что и сегодня в области философии образования, несмотря на огромное количество гипотез и теорий, классическая образовательная традиция, зародившаяся в древней Греции, является тем «интеллектуальным ядром», которое лежит в основе большинства современных интерпретаций. Потерян счет трудам, посвященным феномену античного (раннеполисного, эллинистического и римского) образования [114]). Новейшие работы свидетельствуют о том, что и в наши дни

споры, например, о роли Сократа и Платона в формировании современной модели образования являются столь же острыми и бескомпромиссными, как и в начале XX века [57; 39; 100].

Одним из наиболее ярких примеров творческой интерпретации античной образовательной традиции и ее значения для европейской культуры может по праву считаться книга крупнейшего современного антиковеда Дж.Обера «Демополис: демократия до либерализма в теории и практике» (2018), в которой подводятся итоги его предшествующих исследований, представленных в частности, в шести крупных монографиях и многочисленных журнальных статьях [70-75; 58]. «Теперешние граждане Демополиса..., - отмечает Обер, - должны были быть готовы предложить будущим гражданам убедительные доводы, чтобы они дорожили нетираническим режимом. Они должны были это делать в форме гражданского образования, которое предлагает аргументы для в высшей степени существенной и инструментальной оценки коллективного самоуправления. Короче говоря, гражданское образование Демополиса в полном соответствии с образовательными нормами любого режима, который относится к своим гражданам как к рациональным и (в равной степени) эмоциональным индивидам, является ясно выраженным доводом в пользу его легитимности. Такое образование должно частично реализовываться в рамках структурированного школьного учебного плана. Но оно не должно ограничиваться формальным школьным обучением. Для того, чтобы возвыситься до уровня психологически мотивированных граждан, обладающих способностью убеждать и брать на себя все виды ответственности, связанные с политическим участием, образование граждан должно деятельно продолжаться на протяжении всей их жизни. Его цель заключается в усвоении

и интериоризации логики базовых правил и ассоциированных политических норм, в развитии соответствующих характерных черт гражданского поведения» [75, p.71].

Концептуальная формула Обера предельно ясно дает понять, что беззародившейся в древней Греции демократической полисной культуры с характерной для нее интеллектуальной эмансипацией и аутентичной системой гражданского образования не было бы ни ренессансной политики, ни Реформации, ни феноменов Жан-Жака Руссо и Жозефа Жакото, ни многих других образовательных экспериментов эпохи модерна [93]. Не случайно французский философ Ж.Рансьер, развивая аристотелевское представление о человеке как «существе политическом», рассматривает «учащегося в качестве политического субъекта, чья [уже] существующая эмансипация нуждается только в верификации» [52, p.13]. И сам философ, и его многочисленные комментаторы постоянно подчеркивают, что демократическая концепция образования вполне естественно включает в себя эгалитарную составляющую [93; 116; 53, pp.9-30, 75-90].

Существует немало других свидетельств постоянного воздействия исходных моментов античного образования по принципу «обратной связи» практически на все аспекты современного философского образовательного дискурса. Осознание того, что образование является постоянным спутником жизни цивилизованных людей, и сегодня составляет важный источник для философской рефлексии. «Длящееся всю жизнь образование (life long education), - отмечает М.Папастефану, - является предварительным условием любой философии, которая заслуживает такого названия» [78, p.131].

Дилеммы современной концепции демократического образования в теоретическом плане прекрасно разъясняются в книге Дж.Сартори «К

пересмотру теории демократии»: «Демократия в социальном смысле выстраивается на основе сети небольших сообществ и основывается на жизнеспособной энергии групп, вовлеченных в активное участие. Однако все это остается на уровне повседневного попустительства до тех пор, пока данное положение дел не гарантировано “суверенной демократией”, которая совершенно отчетливо *не* является прямой демократией» [95, p.283]. Иными словами, демократия, будучи на политическом уровне формой государства (на данный момент одной из самых распространенных и популярных), в конечном итоге не может избежать дилеммы, которую Сартори формулирует следующим образом: «Как только мы имеем государство, которое отлично от общества и стремится к господству над ним..., власть народа может быть только властью, взятой от государства» [95, p.291].

В современной теории демократии школьные и университетские коллективы рассматриваются как определенные социальные группы, имеющие свою собственную «долю участия» в универсальном пространстве политики: в зависимости от исходных социальных параметров он могут играть роль «политических акторов», обладающих той или иной степенью самостоятельности или же находиться в полном подчинении у внешних сил и структур, уподобляясь монархическим подданным или же пассивным избирателям [69, pp.112-114]. Тем самым в сфере образования постоянно воспроизводятся все процессы характерные для дихотомии *Государство / Гражданское общество*. Все современные образовательные теории так или иначе вовлечены в разрешение этой сложной дилеммы, основой которой является постоянное переосмысление идеи свободы как основы человеческой деятельности. «В свободном обществе, - отмечает Р.М.Унгер, - индивид обладает

образовательным ресурсом, равно как и экономическими и политическими возможностями преодолеть границу между видами деятельности, принимающими на веру привычную среду, и теми ее разновидностями, которые ставят последнюю под вопрос. Он образован таким способом, который позволяет разуму как воображению возвыситься над разумом как машиной. Он обучается философии как деятельному акту в том смысле, что он осознает в каждом проекте источник определенного великого или малого преобразования. Общественные и культурные практики увеличивают возможности утверждения превосходства разума как воображения над разумом как формулярным аппаратом» [112, pp.295, 241-242, 311, 413-414]

Так или иначе, в современной политической теории «греческий субстрат» постоянно и в различных вариациях продолжает, как и прежде, существенно влиять практически на все дискуссии о «моделях образования». Об этом свидетельствует и тот простой факт, что в любой национальной традиции современной либеральной мысли концепты гражданского и политического образования тесно переплетаются с более сублимированными формами образования – морально-го, философского, эстетического и др.

В настоящее время абсолютно безнадежной выглядит любая попытка комплексного анализа всех без исключения современных форм образования и проблем образовательной политики. Количество современных публикаций по любой из них столь велико, что уже начинают появляться объемные библиографические сборники по отдельным направлениям образования, в которых представлены исключительно краткие характеристики лишь основных, или «ключевых» работ [65]. Поэтому в дальнейшем анализе, естественно, будут затронуты лишь те немногие сюжеты, которые, с нашей точки зрения, явля-

ются важнейшими для понимания особенностей современных политико-теоретических дискуссий. Неисчислимость проблем и публикаций, в которых отчетливо доминируют взаимно пересекающиеся тенденции к междисциплинарности и центробежности, создает для исследователей множество трудностей теоретического и методологического характера. Следовательно, выбор любого аналитика, который ставит перед собой цель уяснить самому себе и, тем более, представить своим коллегам, по возможности, общую картину эволюции образовательных теорий, направлений и парадигм, по определению должен быть первоначально достаточно узким и непретенциозным. Оснований для этого более, чем достаточно. «В более отдаленные десятилетия, - отмечают П.Робертс и Х.Северо в опубликованной недавно книге “Образование и пределы разума”, - корпус критических научных работ усложнялся в постоянно возрастающей степени благодаря разработкам марксистов, сторонников феминизма, постмодернизма, постструктурализма, постколониализма, постгуманизма и экологических теорий, не считая других направлений... За последние два десятилетия международный академический свод, известный как “философия образования”, также существенно пополнился. В настоящее время философия образования представляет собой сложное, междисциплинарное, многообразное направление исследований, втягивающее в свою орбиту предельно широкий спектр различных мыслителей и традиций. Для некоторых ученых такое многообразие голосов и взглядов является источником растерянности и душевных страданий. Другим же оно дает лишь повод для радостного веселья. В исследовании проблем образования и пределов разума лишенный какой-либо необходимости и узкий взгляд на то, что по праву заслуживает стать объектом философского анализа образования, является

особенно ущербным, поскольку эта тема определено требует более открытой перспективы» [94, pp.1, 117].

Практически то же самое можно сказать о любом направлении анализа образования в политологии, социологии, психологии или антропологии: везде исследователи по ряду причин как субъективного, так и объективного характера встречаются с проблемой, связанной с пределом рациональной активности в одной, отдельно взятой научной сфере.

В этой связи приходится констатировать, что обозначенные выше надежды некоторых теоретиков на то, что сегодня образование окажется способным в концептуальном плане играть объединяющую роль в современном гуманитарном знании, являются, увы, несбыточными. Идея образования и даже сам термин становятся все более поливариантными и многовекторными и данная тенденция к «умножению сущностей» разрастается чуть ли не в геометрической прогрессии. Ученые, например, уже давно свыклись с представлением о существовании множества образовательных пространств и «ландшафтов». Как утверждают П.-А.Форсторп и У.Мельстрём, «эти образовательные ландшафты могут изучаться на самых разнообразных уровнях и в рамках различных перспектив, таких как потоки идей, туристические практики, разные виды университетской и правительственной политики, например, - коммодификация и массификация высшего образования, различные формы пространственного воображения, этнические и гендерные студенческие сообщества, виртуальные и открытые университеты и т.д.» [30, p.18].

В конечном итоге оказалось, что судьба дискуссий об образовании как общей теории почти зеркально воспроизводит многие характерные черты философских споров вокруг статуса политической науки. В своей инаугурационной

лекции «Пределы политики», прочитанной в Кембридже 23 апреля 2008 г., Эндрю Гамбл подчеркивал: «Пределы обозначают границы и фронтиры... Мы говорим о пределе нашей власти, пределе нашего авторитета, пределе нашего интереса, пределе наших амбиций. Довольно часто возникает напряженность между тем, что возможно, и тем, что разрешено. Нечто может быть возможно, но недопустимо, или допустимо, но невозможно... В конце XIX века в Кембридже полагали, что политическая наука практически не имеет ограничений. Все было дозволено и все казалось возможным. Она воспринималась в чисто аристотелевском духе как господствующая наука, интегрирующая все другие гуманитарные дисциплины в некое принудительное целое и обеспечивающая высший тип образования для будущей национальной элиты. Но такой проект оказался слишком амбициозным... Роджер Скратон однажды заметил, что сама идея политической науки в принципе “инкорпорирует все исследования, объект и предмет которых составляют политически значимые мысль и действие”. Но он желал также знать, не будет ли “слишком пространным и слишком амбициозным ее превращение в независимый субъект, опирающийся на собственный метод; она остается влиятельной, скорее, в плане проективного единства, чем единства реального» [31, pp.3-4, 13-14].

Данное замечание Гамбла вполне применимо и к ситуации, складывающейся в области дисциплин, которые многие ученые объединяют в настоящее время с помощью термина «образовательные науки»². Различие состоит только в том, что, если политология как вполне устойчивое целое к концу XX века достигла известных

² *Некоторые европейские университеты, например, университет г. Порту (Португалия), как будто следуя рекомендациям таких ученых как Р.Линн, создают факультеты «психологии и образовательных наук».*

пределов в плане инкорпорации новых направлений, «образовательные науки», напротив, под влиянием глобализации стремительно приобретают совсем иной вектор развития. Очередным доказательством правомерности данного суждения является, например, стремительное распространение идеи «космополитического образования» как одного из многочисленных ответвлений концепции «глобального образования», сторонники которого активно продвигают ее в различных регионах мира в качестве теоретической основы педагогики «глобального гражданства» [77, pp.123, 129-131; 38; 22].

Глобализация, «интеллектуальный раскол» и трансформации идеологических дискурсов

Концепции глобализации далеко не случайно уже несколько десятилетий играют важную роль в современных дискуссиях о перспективах трансформации образовательных процессов в современном мире [26; 12; 41; 76]. «Глобализация образования, - отмечает Дж.Спринг, - имеет отношение к мировым сетям, процессам и институтам, оказывающим влияние на образовательные и политические практики. Ключевым словом является “мировой масштаб”. События происходят на мировом уровне, воздействуя на национальные и местные школьные системы. Глобальная образовательная политика и практики представляют собой суперструктуру, возвышающуюся над национальными и местными школами. В этой суперструктуре не существует ничего статичного. Нации продолжают контролировать свои школьные системы, одновременно находясь под влиянием этой суперструктуры глобальных образовательных процессов. Сегодня многие народы предпочитают принять политику этой глобальной суперструктуры для того, чтобы быть конкурентоспособными в мировой экономике» [108, p.1].

Академические ученые, склонные безоговорочно принимать «глобальную повестку дня» и активно участвующие в создании объемных международных учебников, различного рода руководств, справочников и т.п., посвященных проблемам «глобального образования», как правило, рассматривают глобализацию как безальтернативный и объективный процесс и поэтому предпочитают ограничиваться умеренной критикой и представлять кризисные явления в экономической, политической и, разумеется, образовательной сферах как «неизбежные издержки», которые в дальнейшем при благоприятном развитии событий могут быть с лихвой перекрыты организационными преимуществами формирующейся новой всемирной экономической модели. Характерно, что в большинстве из них (даже в тех, которые связаны с разработкой темы критического мышления) теме кризиса традиционных демократических институтов внимание уделяется довольно редко [6; 119; 40; 21, pp.549, 562, 569].

Аргументация сторонников глобализации, как правило, прозрачна и чисто внешне подчас даже кажется убедительной: «Если глобализация неизбежна..., отмечает С.Дж.Масвуд, - тогда остается выбор между двумя альтернативами. Несмотря на существование множества региональных амбиций, национальное государство остается притягательной силой. И действительно, многое указывает на рост националистических настроений. Глобализация разрушает свободу маневра для государств, но это происходит уже на стадии, предшествующей глобализации. Государства добровольно принимали ограничения свободы выбора в обмен на стабильные международные результаты и безопасность, достигаемую только через договорные отношения с другими государствами. Все договоры ограничивают меню, из которого государства могут выбирать. Но это вовсе не та-

кая плохая вещь и все государства сегодня имеют договорные обязательства, ограничивающие их абсолютный суверенитет и рекомендующие им вести себя упорядоченным и, что самое главное, предсказуемым образом» [60, p.155; 111]. Вместе с тем они также вынуждены признавать правомерность широко распространенных опасений относительно того, что «глобализация ослабила демократические процессы на национальном уровне путем непредставительных способов управления, которые используют либо никем не выбранные глобальные технократы, представляющие различные многосторонние агентства, либо частные акторы, действующие в неформальном и политическом вакууме... Анализируя эту политическую трилему, Д.Родрик выдвинул предположение, согласно которому глобализация создает угрозу для нашей приверженности или национальному суверенитету, или демократии и он ожидал, что, дойдя до определенного пункта, мы будем вынуждены выбирать между государством и демократией для того, чтобы пользоваться преимуществами глобализации» [60, p.158].

Речь, конечно, идет о практическом выборе, поскольку в области теоретического конструирования некоторые ученые уже давно преодолели обозначенный Родриком пункт и активно развивают свои идеи так называемой «космополитической демократии» [4; 9]. Бесконечные рассуждения о наступлении «пост-гражданских прав», наводнившие западную научную литературу и публицистику, постоянно провоцируют ступор мысли, порождая абстрактные риторические формулы относительно создания новой модели гражданского образования для «пост-нормативных» граждан, которая, естественно, плохо укладывается в традиционные теории гражданского общества и либеральной демократии [110; 83]. При этом камуфлируются вполне реальные парадоксы культурной и политической

жизни. Один из них был обозначен в работе Сьюзан Жиру «Между расой и разумом» как «безрасовый расизм», тесно связанный с «перманентной цивилизационной войной», которая глубоко затрагивает и сферу образования, прежде всего университетского [33].

Процессы, происходящие в сфере образования на Западе, делают обозначенный выше парадоксальный вывод Родрика еще более правомерным с тем лишь различием, что псевдодемократическая риторика новоявленных автократов в равной степени разрушает как прогрессистскую концепцию государственного образования, в XIX в. теоретически обоснованную Д.С.Миллем [66, р.63], так и демократические образовательные традиции, развиваемые в эпоху модерна А. де Токвилем и Д.Дьюи и их многочисленными сторонниками. Иллюзии и надежды, вызванные в 1990-е гг. всемирной конференцией «Образование для всех» (ОДВ) в Джомтьене, к началу XXI в. довольно быстро сменяются глубоким скепсисом. Как отмечает М.Мейо, опубликованные после конгресса многочисленные ежегодные доклады, по существу, вращались вокруг одного очевидного пункта «о всеобщей важности образования», не выходя за пределы банальностей и благих пожеланий типа «образование – хорошая вещь, мы должны тратить больше, инвестировать в образование, улучшать качество» и т.д. [61, р.168].

Глобализация и в чисто временном плане, и, по сути, тесно связана с распространением интернета. Его огромное влияние на экономическую, политическую и социальную жизнь современных обществ оказалось настолько захватывающим (в настоящее время – более полутора миллиардов пользователей), что можно вполне понять почему не только в популярных изданиях, но и в академических работах, начиная с середины 1990-х гг., воцарилась своеобразная «эйфория предчувствий» и прогнозов в отношении новой гря-

дущей эпохи революционных преобразований. Основу прогнозов составлял модифицированный техноцентризм, который был плохо совместим со стремлением к строгому научному анализу интернет-технологий в социально-политическом контексте. Напротив, преобладало убеждение, что перспектива нового технологического бума и будущего всеобщего процветания «омолодит» демократическую традицию, и в результате внедрения таких нововведений как «электронное правительство» (“e-government”), «народный интернет-референдум» и др. приведет к всемирной эпохе «культурной демократии». Ее нормы будут несовместимы с существованием слабых, обездоленных и маргиналов, властью бюрократов и автократов. Глобальное медиа-пространство интернета «спрессует» мир, инициировав диалог между народами и ускорив их взаимопонимание. Революционные изменения, подобно тому, как это происходило с общественными структурами в результате распространения книгопечатания или открытия европейцами пороха, станут необратимыми в силу таких свойств интернета как предельная интерактивность, глобальная доступность, дешевизна, скорость, сетевая подвижность, способность сохранения гигантских массивов информации и ее практическая неконтролируемость [18, 3 sq.]. В свете таких ожиданий вполне естественным представлялся и вывод, согласно которому интернет-технологии станут основой для создания принципиально новой революционной модели образования.

Однако ни одной из внезапно вспыхнувших надежд не суждено было сбыться в том виде, в котором это представлялось воображению адептов будущих реформ. В целом интернет не оправдал надежд на ускорение международного взаимопонимания, постепенно превращаясь в некое гигантское зеркало, отражавшее в глобальном масштабе традиционные социальные недуги

ги – неравенство, языковую и культурную разобщенность, конфликт ценностей и интересов. Интернету не удалось расширить и «омолодить» демократию не только по той простой причине, что авторитарные режимы нашли способы его контролировать, им даже удалось усилить с его помощью отчуждение масс от политики [18, 179 sq.]. Та же судьба ожидала и надежды на радикальное преобразование существующих моделей образования и образовательной политики.

В современной научной литературе проблема влияния интернета на политический процесс, демократические институты и образование является одной из наиболее дискуссионных [82]. Наиболее серьезным последствием активного внедрения интернета и компьютерных технологий в образование стал разрыв между реальной действительностью и многочисленными виртуальными мирами. Главная причина развития в данном направлении заключалась в том, что повальное увлечение учащейся молодежи компьютерными играми сделало довольно популярными различные версии «геймификации» («игровизации») образования путем использования различных вариантов игр – War Games, Simulation Game, Serious Game, Alternate Reality Game (ARG) и др. Например, швейцарский ученый Флориан Брюльман в работе с весьма показательным названием «Эффекты приспособляемости в геймификации. Исследование провала», отмечая, что тотальное распространение компьютерных игр сделало чрезвычайно важным анализ результатов и последствий переноса «мотивационного пула» таких игр в сферу образования и здравоохранения, подчеркивает: «Новый термин *геймификация*... возникает в рыночной индустрии, в которой различные типы вознаграждений типа полетных миль и скидок для постоянных клиентов использовались на протяжении долгого времени... Геймификация стремится приспособить мотива-

ционный характер компьютерных игр к другим контекстам, например, к обучению, физическим упражнениям, тегированию изображений с целью сделать их более интересными и тем самым поддерживать мотивировку пользователей на более длительный период времени. Использование одного или большего количества элементов игрового дизайна в контексте, для которого развлекательность не является главной целью, может быть охарактеризовано как геймификация» [14, p.2].

Как показывают результаты специальных исследований и тестов, использование игровых методов в начальных классах и даже при изучении отдельных дисциплин в колледжах и университетах действительно может дать положительный эффект [49, p.35]. Вместе с тем многие ученые постоянно подчеркивают крайне амбивалентный характер попыток придать «игровизации образования» всеобщий характер, прежде всего, в связи с тем, что в силу своего происхождения игровые технологии оказываются тесно переплетенными с «либеральными играми» и соответствующими идеологическими технологиями. Например, как утверждает один из адептов подобных игр Н.Б.Ниман: «И развитие игр, и обеспечение высшего образования, в сущности, являются предприятиями, которые пытаются способствовать приобретению участниками трансформативного опыта. И все же как будто бы кажется, что успешные игровые компании способны более эффективно реализовать эту цель по сравнению с колледжами и университетами. В связи с этим возникает вопрос: могут ли интуитивные способности игровой индустрии создать основу для эффективной бизнес-стратегии с целью ее использования в будущем традиционными университетами (bricks and mortar universities) для того, чтобы справиться с вызовами, создаваемыми постоянно увеличивающейся рыночной конкурен-

цией и возрастающими финансовыми трудностями? Такая стратегия будет предназначена не только для того, чтобы поддерживать достойный уровень университетского образования, но и для того, чтобы предоставить основополагающим институтам соответствующие средства, позволяющие им эффективно конкурировать в постоянно изменяющемся окружении, где рыночные приоритеты и новые технологии существенно изменили ландшафт» [67, р.2].

Но проблема как раз и состоит в том, что «рыночная психология», которая вполне совместима с игровыми приставками и правилами, в области образования нередко оказывается малоэффективной, постоянно демонстрируя утилитарную узость и ограниченные возможности. Результаты экспериментов с геймификацией образования свидетельствуют, что «перспектива вознаграждения» их участников при всей ее привлекательности выглядит вторичной по отношению к стремлению учащихся к автономии и в целом не может решающим образом изменить базовый характер образовательной деятельности [14, р.62; 7].

В этом плане сравнительный анализ «геймификации образования» с аналогичными попытками превратить игровые технологии в устойчивый фактор «демократии участия», несмотря временную эйфорию некоторых политологов от такой перспективы, в конечном итоге заставляет все же признать очевидное: в странах с развитой системой местного самоуправления отдельные элементы этих технологий могут получить широкое распространение на уровне муниципальной политики. Но уже на региональном и, тем более, на общенациональном уровне они, как правило, быстро сходят на нет, сталкиваясь с такими обычными явлениями как индифферентность избирателей, эскапизм, непримиримость партийных позиций, влияние классовых конфликтов, внешнее воздействие и т.д. [59, 107 sq.].

Философия образования и «контрgegемония»

В области «чистой теории» засилье неолиберальной игровой риторики в массмедиа и государственной пропаганде порождает чрезвычайно сложную палитру ответных реакций – от философского эскапизма, связанного сочередной исторической волной разочарования в человеческой природе, до попыток объединить философскую методологию с активной «наступательной реинтерпретацией» классической образовательной традиции. Именно в последние несколько лет количество философских исследований образования увеличилось в разы. При этом ясно обозначается тенденция подвести итоги эволюции философской аналитики образования предшествующих десятилетий. Эта тенденция проявляется в самых различных, подчас, неожиданных, нередко экспериментальных формах. Например, одна из причин, по которой английский философ и один из наиболее известных современных теоретиков образования Р.Скратон в работе о «Человеческой природе» обратился к инновационной теории «мемов-репликаторов» Р.Докинза, вероятно, заключалась не столько в том, что он стремился развивать в философском плане эволюционную теорию знаменитого биолога-неодарвиниста [97, pp.3-13], а в том, чтобы опровергнуть следующий, в высшей степени уничижительный тезис последнего: «Философия и предметы, известные в качестве “гуманитарных”, все еще преподаются почти так, как будто Дарвина никогда и не было на свете. Нет сомнений в том, что со временем такое положение дел изменится» [23, р.1].

Стремление к созданию универсальной современной платформы философии образования, способной служить надежным ориентиром для других направлений и школ интерпретации, пронизывает и такие итоговые международные комpendиумы как «Энциклопедия теории и философии

фии образования» под редакцией М.А.Петерса [81] и «Международный справочник по философии образования» под редакцией П.Смейерса [103]. Оба ученых не просто играли роль международных координаторов, способных сводить воедино разнородные философские, общесоциологические и политические идеи других специалистов, но опирались, прежде всего, на собственные концепции образования, отразившиеся в их предшествующих трудах [80; 83; 84]. Вместе с тем их книги и компендиумы, разумеется, являются лишь «вершиной айсберга», который образуют как исследования прежних лет, так и труды, которые и наши дни публикуются с завидной регулярностью [109; 85; 92; 2; 115].

Философский анализ образования в настоящее время прочно опирается на мощный исторический субстрат, сформировавшийся из трудов теоретиков и ученых, которых объединяет принципиальное неприятие новых глобалистских ценностей. Одним из важных следствий нарастающей критики глобализации является стремление к возрождению и реинтерпретации как классической теории и философии образования XVIII-XIX вв., представленной трудами Г.Э.Лессинга, И.Г.Гердера, В. фон Гумбольдта, Дж.Бентама, Д.С.Милля, А. де Токвиля [101; 45; 42], так крупнейших теоретиков образования XX века - Д.Дьюи, М.Оукшота, А.Грамши, П.Фрейре, К.Юнга, Л.Витгенштейна и др. [20; 64]. В «новом прочтении» текстов классиков постоянно можно встретить следы и оттенки явной идеализации и утопизма.

Особое место в этом обширном сегменте аналитики образования занимают труды, посвященные теоретикам Франкфуртской школы. Хотя изучение классического наследия Франкфуртской школы в последние два десятилетия было довольно интенсивным [118; 48; 32; 47], но именно выход в свет 2018 г. вне зависимом академическом

издательстве SAGE Publications международного трехтомного исследования *The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory* и публикация в этом же году справочника *The Routledge Companion to the Frankfurt School*, вероятно, будут в дальнейшем рассматриваться как особенно знаковое событие, поскольку именно в этих работах подводится итог многим предшествующим классическим штудиям. Наряду с всесторонним анализом социальной и политической философии М.Хоркхаймера, Т.Адорно, В.Беньямина, Э.Фромма, Г.Маркузе, Ю.Хабермаса, А.Хоннета, особое внимание уделяется не только их образовательным теориям, но и очень профессиональному анализу многообразной научной аналитической литературы. В частности, на наш взгляд, инновационным исходным пунктом этого анализа является следующий тезис: критическая теория Франкфуртской школы «возникает как критика *теории* в смысле научной и исследовательской активности, которая информирует нас и, акцентируя внимание на сфере высшего образования, рассматривается как составная часть современных образовательных систем» [10, p.988]. Представляется также важным анализ концепции «контробразования», развиваемой в ряде работ В.Беньямина и Г.Маркузе; она в свое время обозначила определенную параллель концепции «контргегемонии», развиваемой в трудах А.Грамши и П.Фрейре [10, pp.998-1003; 40, pp.6-31; 35-37, 238-250].

Более основательное знакомство с новой волной радикальной критики неолиберальных образовательных проектов позволяет выделить некоторые наиболее существенные ее тенденции. Вполне оправданная озабоченность и откровенные опасения относительно тех реальных угроз, которые несет неолиберальная версия глобализации тысячелетним традициям европейской цивилизации, фактически объединили ученых,

придерживающихся социалистических, либеральных и даже консервативных взглядов. Речь, конечно, идет не о полной нивелировке теоретических позиций, а о крайнем усилении самой тональности критики, которая нередко фактически «перекрывает» идеологические расхождения, формируя единую позицию морального и интеллектуального неприятия глобальной автократии и «дисциплинарной власти». Тем самым в наши дни на новом витке исторической спирали воспроизводится ситуация, аналогичная той, которую в конце 1830-х гг. блестяще обрисовал А. де Кюстин, характеризуя философские взгляды Ж.-Ж.Руссо: угроза стабильности и равновесию цивилизационного порядка нередко заставляет самых крайних радикалов и «разрушителей» становится откровенными консерваторами [19, р.95]. Именно во имя стабильности цивилизации и культурного прогресса Р.М.Унгер - один из наиболее ярких современных леворадикальных теоретиков - в своей критике глобализации явно разделяет суждения о человеческой природе таких консерваторов как М.Оукшот и Р.Скратон [112, р.212].

Противники глобализации, прежде всего, склонны акцентировать внимание именно на той опасности, которую глобализация представляет для традиционных демократических институтов и систем образования. Ведущиеся по широкому спектру вопросов дискуссии имеют тенденцию быстро преодолевать научные рамки и превращаться в острую идеологическую полемику. В процессе нарастающей идеологической конфронтации основной тон задает именно радикальная критика. При этом нередко стираются границы между приверженцами классической либеральной политической культуры и традиционными направлениями радикальной критики капитализма, представленной различными социалистическими группами. В начале XXI века

происходит и «обратная трансформация»: левые либералы начинают превосходить социалистов в плане критического пафоса обвинений в адрес глобального капитализма и тех национальных правительств, которые склонны подчиняться диктату международных корпораций. Например, концепция нарастающей «фашизации» политического режима, созданного в США президентом Д.Трампом, которую крайне энергично развивает в своих последних работах Анри Жиру, один из наиболее выдающихся представителей современного критического направления в философии образования, по тональности и характеру авторских выражений уже вплотную приблизилась к риторике и лексике руководителей Коминтерна, развивавших аналогичную теорию фашизма и «социал-фашизма» в конце 1920 – начале 1930-х гг., начиная с IX пленума ИККИ [34; 35; 36; 37].

В свете подобных идеологических трансформаций вполне естественным и логичным выглядит постоянно растущий интерес ученых и политических теоретиков к более ранним радикальным теориям XX века, в которых предвосхищались многие элементы современной критики неолиберальной образовательной политики. Среди них особое место по-прежнему занимают деятельность и труды Пауло Фрейре и Антонио Грамши. Нельзя при этом не отметить, что в интерпретации их наследия постоянно встречаются значительные различия и акцентировки. Например, идеи Фрейре часто используются американскими теоретиками как эффективное оружие, обеспечивающее легитимность любой, даже предельно резкой и нелюбимой идеологической критики глобалистских образовательных экспериментов. Как сравнительно недавно отмечал А.Жиру, «Пауло Фрейре является одним из наиболее важных критически мыслящих теоретиков образования двадцатого века... Начиная с 1980-х гг. на североамериканской образователь-

ной сцене не было ни одного интеллектуала, который смог бы его превзойти теоретической непреклонностью и нравственной отвагой. Над большей частью школ и университетов теперь господствуют консервативные идеологии, цепляющиеся за порядок и привязанные к инструментализованным мерам ответственности. Ими руководят администраторы, которым неведомы ни широкий взгляд, ни критическое понимание образования как силы, направленной на укрепление воображения и расширение демократической публичной жизни. Поскольку рыночно-ориентированная логика капитализма продолжает обесценивать все аспекты общественного блага, одно из ее последствий состоит в том, что забота образования о высшем качестве уже не имеет отношения к справедливости и по большей части ограничивается заботой о частном благополучии» [64, pp.IX-X].

Напротив, современные подходы к философскому наследию А.Грамши выглядят гораздо менее прагматическими и ангажированными; они, как правило, более вовлечены в академические дискурсы и определяются стремлением ученых понять глубинные истоки кризиса традиционных европейских образовательных моделей и найти приемлемые формы преодоления связанных с ним политических конфликтов и идейных расколов.

Во второй половине XX в. в лексиконах, кодифицирующих идеи Грамши, которые стали издавались еще в конце 1970-х гг., термин «образование» нередко отсутствовал [15], что уже в то время казалось странным и неприемлемым [Pozzolini 1970, pp.133-142]. Но очень примечательно, что в том же самом 1979 г., когда У.Черрони в своем грамшианском словаре игнорировал термин «образование», была опубликована работа Х.Энтуисла под крайне знаменательным названием – «Антонио Грамши. Консер-

вативное школьное обучение для радикальной политики», сразу же признанная классической и впоследствии неоднократно переиздававшаяся [63]. Отмечая актуальность идей Грамши для современной теории образования и, в частности, его вклад в развитие европейской образовательной традиции, Х.Энтуисл следующим образом характеризует основные компоненты грамшианской модели: «Социология учебных планов, очевидные несоответствия между культурой школы и культурой повседневной жизни, проблемы языка и грамотности в образовании, роль государства в обеспечении образования, культивирование элит и роль интеллектуалов, соотношение функций власти и спонтанности в образовании, а также неопределенность отношения последних к различным политическим идеологиям (особенно к фашизму), проблемы профессионального образования, место теории в учебных планах и ее отношение к действию в мире за пределами школы и, в частности, обсуждение этих тем в связи с проблемой образования рабочего класса» [28, p.1]. «Нет никакого сомнения в том, - продолжал Энтуисл, - что Грамши был прежде всего заинтересован в радикальном социально-политическом изменении и его труды особенно важны для радикалов, приверженных контргегемонистской образовательной активности. Верно также и то, что понятие гегемонии является центральным в социальной теории Грамши, и то, что среди институтов гражданского общества он рассматривал школу как инструмент политической гегемонии. Из этого можно предполагать, что Грамши рассматривал перспективу замены гегемонии среднего класса гегемонией рабочего класса в результате социальной революции, основанной на радикальной реформе школ, в особенности их учебных планов и процессов преподавания. Но, как это не парадоксально, предложения Грамши относительно учебных планов и методов

обучения в сущности консервативны... Парадокс только усиливается тем фактом, что противники Грамши из фашистского лагеря, как казалось, говорили на языке прогрессивного образования. Отсюда один из подтекстов в его образовательных сочинениях заключается в том, что прогрессивное образование внутренне связано с авторитаризмом, в то время как образовательный акцент, связанный с “возвратом к основам”, будучи противоположным представлениям о нем как о реакционном движении, которому сторонники либерального образования должны противостоять, является существенным требованием для формирования такого склада ума, которым должна руководствоваться радикальная социальная практика. В свете грамшианского анализа весьма спорным является то, что нам необходимо заново пересматривать общепринятое отождествление традиционного, дидактического школьного образования с политическим авторитаризмом, а прогрессивного образования – с демократией. Нам нужно взять паузу перед тем как мы начнем уничтожать как реакционную и фашистскую любую современную критику эксцессов прогрессивного образования» [28, p.2].

Анализ современных работ, посвященных как теории образования Грамши, так и общим проблемам трансформации его идей в структуре демократических дискурсов, отчетливо показывает, что их авторы вняли совету Энтуисла и весьма старательно стремятся «держать паузу», анализируя сложные проблемы, связанные с идеологическими оценками различных образовательных программ и практик в различных регионах мира [96; 102; 16; 17; 11, pp.220-221, 298, 302-303; 27; 79; 86; 29; 3]. «Образование, - отмечает П.Мейо играет свою роль в различных формах гегемонии, существующих в глобализирующемся мире. Оно может это делать, способствуя созданию индивидуализированных, атомизированных субъек-

тов, отданных, как сказал бы Фуко, на произвол “правительности”, готовых к тому, чтобы быть управляемыми на расстоянии или по доверенности (это чем-то напоминает основную грамшианскую концепцию господства на основе согласия, формирующегося в процессе глобализации). Или же способствовать “глобализации снизу”. Интересно наблюдать каким образом образование неформального типа играет важную роль в более поздних процессах не только в рамках различных движений, захватывающих площади, улицы и парки. Мы имеем альтернативные университетские палатки такие как “палаточный университет” – составная часть движения “Захватим Лондон”, альтернативные библиотеки с выдачей книг на дом, революционные рынки, музеи, “деревья желаний”, лазареты, сады без химикатов, школы, радио- и телеканалы» [62, p.4]

В начале нашей эры верховный правитель Рима Октавиан Август, пойдя навстречу чаяниям провинциальных греческих элит, совершил «культурную революцию», в результате которой материковая Греция превратилась в огромный музей под открытым небом. Режим принцепата демонстрировал свое восхищение Афинами, Спартой, Олимпией, Платеями как символами славного прошлого, всячески поддерживал и культивировал греческие религиозные ритуалы и традиции образования [107]. Последние активно развивались и в последующие столетия вплоть до гибели римского мира. Происходящие в наши дни трансформации образования явно не вызывают ассоциаций ни с культурной политикой римского принкепса, ни с культивированием античных моделей образования в эпоху Возрождения и раннего модерна. Кризисное состояние, в котором пребывают школы и университеты по всему земному шару, свидетельствует о том, что

их может ожидать совсем иная судьба. Поэтому, независимо от того, как воспринимается и интерпретируется наследие философии образования, связанное с именами Д.С.Милля, Д.Дьюи, А.Грамши, М.Оукшота, теоретиков Франкфуртской школы и многих других политических мыслителей, никто не может отрицать очевидного: все они так или иначе стремились к тому, чтобы развивавшиеся на протяжении столетий классические гимназии, школы и университеты не превратились однажды под нивелирующим напором глобализации в музейные экспонаты, которые, в отличие от римских туристов прошлого, вряд ли кто-нибудь будет посещать кроме «узких специалистов». Как хорошо заметил Стефен Гилл, в нынешних условиях нам приходится постоянно «взывать к излюбленной политической максиме Грамши - “пессимизм рассудка, оптимизм воли”. Эта максима подчеркивает необходимость высветить с помощью интеллектуального пессимизма во всей его мощи некоторые основные условия существования в возникающем мировом порядке двадцать первого столетия, включая его ключевые структуры, дискурсивные формирования и элементы его “здорового смысла”» [50, р.ХІІІ].

Философия сама по себе вряд ли способна самостоятельно противостоять охарактеризованным выше деструктивным тенденциям. Но в интеллектуальном плане она является тем уникальным запасником исторической памяти и хранителем культурной традиции, без которого преодоление этих тенденций может стать практически невозможным.

Библиография:

1. Abel C., Fuller T. (eds). *The Intellectual Legacy of Michael Oakeshott*. - Exeter: Imprint Academic. 2005. 327 p.
2. Addis M., Winch Chr. (eds). *Education and Expertise*. - Oxford: Wiley. 2019. 168 p.
3. Anderson P. *The Antinomies of Antonio Gramsci*. - London: Verso. 2017. 192 p.
4. Archibugi D. *The Global Commonwealth of Citizens: Toward Cosmopolitan Democracy*. - Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 2008. 298 p.
5. Baker D.P., Wiseman A.W. (eds). *The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory*. - Amsterdam: Elsevier. 2006. 402 p.
6. Bascia N., Cumming A., Datnow A., Leithwood K., Livingstone D. (eds). *International Handbook of Educational Policy. Part One*. - Dordrecht: Springer. 2005. 1114 p.
7. Bell C. *Game On!: Gamification, Gameful Design, and the Rise of the Gamer Educator*. - Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. 2018. 203 p.
8. Benade L., Jackson M. (eds). *Transforming Education: Design & Governance in Global Contexts*. - Singapore: Springer. 2018. 244 p.
9. Bhargava V.K. *Global Issues for Global Citizens. An Introduction to Key Development Challenges*. - Washington D.C.: The World Bank. 2006. 456 p.
10. Best B., Bonefeld W., O’Kane Chr. (eds). *The SAGE Handbook of Frankfurt School Critical Theory. Vol. 1-3*. - London; Thousand Oaks; New Delhi; Singapore: Sage. 2018. 1692 p.
11. Blaug R., Schwarzmantel J. (eds). *Democracy: A Reader. Second Edition*. - New York: Columbia University Press. 2015. 607 p.
12. Bloch R., Mitterle A., Paradeise C., Peter T. (eds). *Universities and the Production of Elites: Discourses, Policies, and Strategies of Excellence and Stratification in Higher Education*. - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 392 p.
13. Brennan J., Vossen, van der, B., Schmidz D. (eds). *The Routledge Handbook of Libertarianism*. - New York; London: Routledge. 2017. 465 p.
14. Brühlmann F. *The Effects of Framing in Gamification. A Study of Failure*. - Wiesbaden: Springer. 2016. 68 p.
15. Cerroni U. *Gramsci-Lexikon. Zum Kennen- und Lesen-Lernen*. - Hamburg: VSA-Verlag. 1979. 192 p.

16. Cospito G. *The Rhythm of Thought in Gramsci. A Diachronic Interpretation of Prison Notebooks*. - Leiden; Boston: Brill. 2016. 248 p.
17. Crehan K. *Gramsci's Common Sense. Inequality and Its Narratives*. - Durham: Duke University Press. 2016. 222 p.
18. Curran J., Fenton N., Freedman D. *Misunderstanding the Internet*. - London; New York: Routledge. 2012. 194 p.
19. Custine A., de. *La Russie en 1839. Vol. I*. - Bruxelles: Wouterset C, Imprimeurs-Libraires. 1843. 222 p.
20. Dale J., Hyslop-Margison E.J. *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation: The Philosophical Influences on the Work of Paulo Freire*. - Dordrecht; Heidelberg; London; New York. Springer. 2010. 170 p.
21. Davies M., Barnett R. (eds). *The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education*. - New York: Palgrave Macmillan. 2015. 636 p.
22. Davies I., Li-Ching Ho, Kiwan D., Peck C.L., Peterson A., Sant E., Waghid Y. (eds). *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education*. - London: Palgrave Macmillan. 2018. 658 p.
23. Dawkins R. *The Selfish Gene*. - Oxford; New York: Oxford University Press. 2006. 360 p.
24. Dekker J.H. *Educational Ambitions in History. Childhood and Education in an Expanding Educational Space from the Seventeenth to the Twentieth Century*. - Frankfurt am Main: Peter Lang. 2010. 226 p.
25. Demirci A., Miguel González, de, R., Witham Bednarz S. (eds). *Geography Education for Global Understanding*. - Cham, Switzerland: Springer. 2018. 252 p.
26. Edwards D.B. *The Trajectory of Global Education Policy. Community-Based Management in El Salvador and the Global Reform Agenda*. - New York: Palgrave Macmillan. 2018. 304 p.
27. Egan D. *The Dialectic of Position and Maneuver. Understanding Gramsci's Military Metaphor*. - Leiden; Boston: Brill. 2016. 142 p.
28. Entwistle H. *Antonio Gramsci. Conservative Schooling for Radical Politics*. - N.Y.: Routledge. 2010. 139 p.
29. Honneth A., Hammer E., Gordon P.E. (eds). *The Routledge Companion to the Frankfurt School*. - New York; London: Routledge. 2018. 576 p.
30. Jenlink P.M. (ed). *Dewey's Democracy and Education Revisited: Contemporary Discourses for Democratic Education and Leadership*. - Lanham; New York; Toronto; Plymouth. Rowman & Littlefield Education. 2009. 402 p.
31. Filippini M. *Using Gramsci. A New Approach*. London: Pluto Press. 2017. 174 p.
32. Forstorp P.-A., Mellström U. *Higher Education, Globalization and Eduscapes: Towards a Critical Anthropology of a Global Knowledge Society*. - London: Palgrave Macmillan. 2018. 319 p.
33. Gamble A. *The Limits of Politics. An Inaugural Lecture Given in the University of Cambridge, 23 April 2008*. - Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 35 p.
34. Gartman D. *Culture, Class, and Critical Theory. Between Bourdieu and the Frankfurt School*. - New York; London: Routledge. 2012. 179 p.
35. Giroux S. *Between Race and Reason. Violence, Intellectual Responsibility, and the University to Come*. - Stanford, California: Stanford University Press. 2010. 283 p.
36. Giroux H.A. *The Public in Peril: Trump and the Menace of American Authoritarianism*. - New York; London: Routledge. 2018a. 312 p.
37. Giroux H.A. *American Nightmare: Facing the Challenge of Fascism*. - San Francisco: City Lights Books. 2018b. 384 p.
38. Giroux H.A. *Neoliberal Fascism and the Echoes of History*. 2018c. // <https://truthout.org/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history> (08.08.2018)
39. Giroux H.A. *Trump, Kavanaugh and the Path to Neoliberal Fascism*. 2018d // <https://truthout.org/articles/trump-kavanaugh-and-the-path-to-neoliberal-fascism/> (11.10.2018)
40. Have, ten, H. (ed). *Global Education in Bioethics*. 2018. - Cham, Switzerland: Springer. 198 p.
41. Herman A. *The Cave and the Light. Plato versus Aristotle, and the Struggle for the Soul of Western Civilization*. - New York: Random House. 2013. 704 p.
42. Huisman J., Smolentseva A., Froumin I. (eds). *25 Years of Transformations of Higher Education Systems in Post-Soviet Countries. Reform and Continuity*. - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 482 p.

43. Humboldt, von, W. *Schriftenzur Bildung*. - Stuttgart: Reclam. 2017. 260 S.
44. Smeyers P. (ed). *International Handbook of Philosophy of Education*. Vol.1. - Cham, Switzerland: Springer. 2018. 1472 p.
45. Jaeger W. *Paideia. The Ideals of Greek Culture*. Vol.I. *Archaic Greece. The Mind of Athens*. - Oxford: BasilBlackwell. 1946. 510 p.
46. Jaeger W. *Paideia. Die Formung des griechischen Menschen*. - Bonn; New York.: Walter de Gruyter. 1973. 1398 S.
47. Keedus L. *The Crisis of German Historicism. The Early Political Thought of Hannah Arendt and Leo Strauss*. - Cambridge: Cambridge University Press. 2015. 222 p.
48. Khandizaji A. *Baudrillard and the Culture Industry. Returning to the First Generation of the Frankfurt School*. - Cham, Switzerland: Springer. 2017. 112 p.
49. Kellner D., Lewis T., Pierce C., Cho K.D. (eds). *Marcuse's Challenge to Education*. - Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth: Rowman& Littlefield Publishers. 2009. 257 p.
50. Kim S., Song K., Lockee B, Burton J. *Gamification in Learning and Education: Enjoy Learning Like Gaming*. - Cham, Switzerland: Springer. 2018. 159 p.
51. Krepes D. (ed). *Gramsci and Foucault. A Reassessment*. - Farnham; Burlington: Ashgate. 2015. 185 p.
52. Lake R., Kress T. (eds). *Paulo Freire's Intellectual Roots. Toward Historicity in Praxis*. - London; New Delhi; New York; Sydney: Bloomsbury. 2013. 257 p.
53. Lewis T.E. *The Aesthetics of Education: Theatre, Curiosity, and Politics in the Work of Jacques Rancière and Paulo Freire*. - New York; London: Continuum. 2012. 192 p.
54. Linpinsel Th., Il-Tschung Lim (Hrsg.). *Gleichheit, Politik und Polizei: Jacques Rancière und die Sozialwissenschaften*. Wiesbaden: Springer VS. 2018. 294 S.
55. Lynn R. *Race Differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis*. - Augusta, Georgia: Washington Summit Publishers. 2006. 322 p.
56. Lynn R. *The Global Bell Curve: Race, IQ, and Inequality Worldwide*. - Augusta, Georgia: Washington Summit Publishers. 2008.360 p.
57. Lynn R., Vanhanen T. *Intelligence: A Unifying Construct for the Social Sciences*. - London: Ulster Institute for Social Research. 2012. 530 p.
58. Magrini J.M. *Plato's Socrates, Philosophy and Education*. - Springer. 2018. 121 p.
59. Manville B., Ober J. *A Company of Citizens. What the World's First Democracy Teaches Leaders About Creating Great Organizations*. - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 2003. 202 p.
60. Masser K., Mory L. *The Gamification of Citizens' Participation in Policymaking*. - Palgrave Macmillan; Springer. 2018. 140 p.
61. Maswood S.J. *Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks*. - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 228 p.
62. Mayo M. *Global Citizens: Social Movements and the Challenge of Globalization*. - London; New York: Zed Books. 2005. 256 p.
63. Mayo P. *Hegemony and Education under Neoliberalism. Insights from Gramsci*. - New York; London: Routledge. 2015. 181 p.
64. Mayo P. (ed). *Gramsci and Educational Thought*. 2015. - Oxford: Wiley-Blackwell. 2010. 154 p.
65. Melling A., Pilkington R. (eds). *Paulo Freire and Transformative Education. Changing Lives and Transforming Communities*. - London: Palgrave Macmillan. 2018. 272 p.
66. Mihut G., Altbach Ph.G., Wit, de, H. (eds). *Understanding Higher Education Internationalization: Insights from Key Global Publications*. - Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers. 2017. 408 p.
67. Mill J.S. *Essays on Equality and Education*. - London: Routledge & Kegan Paul; University of Toronto Press. 1984. 502 p.
68. Niman N.B. *The Gamification of Higher Education. Developing a Game-Based Business Strategy in a Disrupted Marketplace*.- New York: Palgrave Macmillan. 2014. 231 p.
69. Nyborg H. (ed). *Race and Sex Differences in Intelligence and Personality: A Tribute to Richard Lynn at 80*. - London: Ulster Institute for Social Research. 2013.355 p.
70. Oakeshott M. *Rationalism in Politics and Other Essays*. - London: Methuen & Co Ltd. 1962. 333 p.

71. Ober J. *Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the People.* - Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1989. 390 p.
72. Ober J. *The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory.* - Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1996. 212 p.
73. Ober J. *Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popular Rule.* - Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1998. 417 p.
74. Ober J. *Democracy and Knowledge. Innovation and Learning in Classical Athens.* - Princeton; Oxford: Princeton University Press. 2008. 332 p.
75. Ober J. *The Rise and Fall of Classical Greece.* - Princeton; Oxford: Princeton University Press. 2015. 448 p.
76. Ober J. *Demopolis. Democracy before Liberalism in Theory and Practice.* - Cambridge: Cambridge University Press. 2018. 204 p.
77. Papadimitriou A. (ed). *Competition in Higher Education Branding and Marketing: National and Global Perspectives.* - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 254 p.
78. Papastephanou M. (ed). *Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives.* - Cham, Switzerland: Springer. 2016. 323 p.
79. Papastephanou M. *Method, Philosophy of Education and the Sphere of the Practico-Inert.* In: Ruitenberg C. (ed). *What Do Philosophers of Education Do?* - Oxford: Wiley-Blackwell. 2010. p.131-149.
80. Pasque P.A., Ortega N., Burkhardt J.C., Ting M.P. (eds). *Transforming Understandings of Diversity in Higher Education: Demography, Democracy, and Discourse.* - Sterling, Virginia: Stylus Publishing, LLC. 2016. 260 p.
81. Peters M.A. (ed). *Thinking Education through Alain Badiou.* - Oxford: Wiley-Blackwell. 2010. 115 p.
82. Peters M.A. (ed). *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory.* - Singapore: Springer. 2017. 2410 p.
83. Peters M.A., Jandrić P. *The Digital University. A Dialogue and Manifesto.* - New York: Peter Lang. 2018. 376 p.
84. Peters M.A., Rider Sh., Hyvönen M., Besley T. (eds). *Post-Truth, Fake News: Viral Modernity & Higher Education.* - Singapore: Springer. 2018. 224 p.
85. Peters M.A., Stickney J. *Wittgenstein's Education: 'A Picture Held Us Captive'.* - Singapore: Springer. 2018. 117 p.
86. Peters M.A., Stickney J. (eds). *A Companion to Wittgenstein on Education: Pedagogical Investigations.* - Singapore: Springer. 2017. 782 p.
87. Pizzolato N., Holst J.D. (eds). *Antonio Gramsci: A Pedagogy to Change the World.* - Cham, Switzerland: Springer. 2017. 227 p.
88. Pohlenz M. *La libertà greca.* - Brescia: Paideia. 1963. 279 p.
89. Pohlenz M. *La Stoa. Storia di un movimento spirituale. Volume primo.* - Firenze: "La Nuova Italia" Editrice. 1967a. 578 p.
90. Pohlenz M. *La Stoa. Storia di un movimento spirituale. Volume secondo.* - Firenze: "La Nuova Italia" Editrice. 1967b. 449 p.
91. Pohlenz M. *L'uomo Greco.* - Milano: Bompiani. 2006. 966 p.
92. Pozzolini A. *Antonio Gramsci. An Introduction to His Thought.* - London: Pluto Press. 1970. 158 p.
93. Ramaekers S., Hodgson N. (eds). *Past, Present, and Future Possibilities for Philosophy and History of Education. Finding Space and Time for Research.* - Cham, Switzerland: Springer. 2018. 149 p.
94. Rancière J. *The Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation.* - Stanford, California: Stanford University Press. 1991. 148 p.
95. Roberts P., Saeverot H. *Education and the Limits of Reason. Reading Dostoevsky, Tolstoy and Nabokov.* - London; New York: Routledge. 2018. 143 p.
96. Sartori G. *The Theory of Democracy Revisited.* - Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc. 1987. 542 p.
97. Schwarzmantel J. *The Routledge Guidebook to Gramsci's Prison Notebooks.* - London; New York: Routledge. 2015. 306 p.
98. Scruton R. *On Human Nature.* - Princeton; Oxford: Princeton University Press. 2017. 151 p.
99. Semetsky I. (ed). *Jung and Educational Theory.* - Oxford: Wiley-Blackwell. 2012. 124 p.
100. Simons M., Maschelein J. (eds). *Rancière, Public Education and the Taming of Democracy.* - Oxford: Wiley-Blackwell. 2011. 191 p.

101. Shook J.R. *Dewey's Social Philosophy. Democracy as Education.* – New York: Palgrave Macmillan. 2014. 189 p.
102. Skopurski J. *Why Read Mill Today?* - London; New York: Routledge. 2006. 121 p.
103. Smet, de, B. *A Dialectical Pedagogy of Revolt. Gramsci, Vygotsky, and the Egyptian Revolution.* - Leiden; Boston: Brill. 2015. 422 p.
104. Smeyers P., Depaepe M. (eds). *Educational Research. The Educationalization of Social Problems.* - Cham, Switzerland: Springer. 2008. 247 p.
105. Smeyers P., Depaepe M. (eds). *Educational Research. Ethics, Social Justice, and Funding Dynamics.* - Cham, Switzerland: Springer. 2018. 295 p.
106. Smith R.H. *The Joy of Pain: Schadenfreude and the Dark Side of Human Nature.* - Oxford; New York: Oxford University Press. 2013. 238 p.
107. Spawforth A.J.S. *Greece and the Augustan Cultural Revolution.* - Cambridge: Cambridge University Press. 2012. 319 p.
108. Spring J. *Globalization of Education. An Introduction. Second Edition.* – New York; London; Routledge. 2015. 230 p.
109. Stoller A., Kramer E. (eds). *Contemporary Philosophical Proposals for the University. Towards a Philosophy of Higher Education.* - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2018. 268 p.
110. Strandbrink P. *Civic Education and Liberal Democracy. Making Post-Normative Citizens in Normative Political Spaces.* - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2017. 232 p.
111. Unger A. *The Death and Life of the American Middle Class.* - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2019. 55 p.
112. Unger R.M. *The Religion of the Future.* - Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press. 2014. 468 p.
113. York J.G., Peters M.A. (eds). *Leo Strauss, Education, and Political Thought.* - Madison; Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press. 2011. 216 p.
114. Yun Lee Too (ed). *Education in Greek and Roman Antiquity.* - Leiden; Boston; Köln: Brill. 2001. 472 p.
115. Waghid Y. *Towards a Philosophy of Caring in Higher Education.* - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2019. 192 p.
116. Wetzel D.J., Claviez Th. *Zur Aktualität von Jacques Rancière. Einleitung in sein Werk.* - Wiesbaden: Springer VS. 2016. 224 S.
117. Weymann A. *States, Markets and Education. The Rise and Limits of the Education State.* - London; New York: Palgrave Macmillan. 2014. 190 p.
118. Wolin R. *The Frankfurt School Revisited. And Other Essays on Politics and Society.* – New York; London: Routledge. 2006. 307 p.
119. Zajda J. (ed). *Second International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research.* - Dodrecht; Heidelberg; New York; London: Springer. 2015. 854 p.

1.09.2019